

GEPATIT B KASALIGINING KELIB CHIQISHI VA UNI DAVOLASH USULLARI

Sadullayeva Gulmira G'aybullo qizi
Buxoro davlat tibbiyot instituti, assistent

Uralova Gulchiroy Fozil qizi
Buxoro davlat tibbiyot instituti, talabasi

gulashuralowwa2312@gmail.com

Annotatsiya: Gepatit-B butun dunyoda keng tarqalgan jigar infeksiyasidir. Kasallikning qo'zg'atuvchisi gepatit B virusidir. Gepatit B virusi odamdan odamga qon va infeksiyalangan tana suyuqliklari orqali yuqadi. Agar bemor gepatit B rivojlanishini ko'rsatadigan alomatlarni aniqlasa yoki ushbu kasallik bilan kasallangan bo'lishi mumkinligiga asos bo'lsa, u darhol tibbiy muassasaga tashrif buyurishi kerak. Qabul vaqtida mutaxassis jigarni palpatsiya yordamida tekshirish va kasallik anamnezini yig'ish bilan birlamchi tashxis qo'yadi. Birlamchi tashxisni tasdiqlash yoki rad etishga qon va siydikning laborator tahlillari yordam beradi.

Kalit so'zlar: Gepatit B, Jigar sirroz, Miokardit, Artrit, Artroz, Gemodializa, Jinsiy aloqa, Detoksikatsiyasi, infeksiya.

Gepatit B kasalligi faqat bemorning biologik materiallari bilan aloqa qilish orqali yuqishi mumkin. Ko'p hollarda infeksiya bemor uchun sezilmay kechadi, shuning uchun kasallik laboratoriya tahlillari natijasida yoki xususiyatli belgilari namoyon bo'lgan paytda aniqlanadi. O'z vaqtida davolangan odamlar gepatit B kasalligidan butkul sog'ayib ketadi va o'zlarida ushbu kasallikka qarshi barqaror immunitet shakllantirishadi. **Gepatit B** — bu virusli kasallik bo'lib, virus organizmga tushganda hayotiy zarur bo'lgan ichki organlarga salbiy ta'sir ko'rsata boshlaydi. Ushbu kasallik tufayli eng ko'p jigar shikastlanadi, uning shikastlanishi mikro-hujayrali darajada bo'ladi. Gepatit B alomatlarsiz kechishi yoki aniq belgilar

bilan namoyon bo'lishi mumkin. Surunkali bosqichiga o'tganda, ushbu virusli infeksiya ko'pincha **jigar sirrozi** va saratoni rivojlanishiga olib keladi. Dunyoning barcha mamlakatlarida ko'p yillar davomida ushbu kasallik statistikasi olib borilmoqda, natijalari esa maxsus ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinadi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda aniqlangan o'tkir gepatit B 90% hollarda surunkali bosqichga o'tadi. Normal immunitetli yoshlarda gepatit B ning o'tkir shakli juda kamdan-kam hollarda surunkali bosqichga o'tadi — faqat 1% hollarda. Katta yoshdagi kishilarda aniqlangan o'tkir B guruh gepatitlari 10% hollarda surunkali bosqichga o'tadi. B guruh gepatitiga qarshi emlash olgan kishilar ushbu kasallik uchun immunitet rivojlantiradilar:

- Birinchi emlashdan so'ng — bemorlarning 50% ida;
- Ikkinchi emlashdan so'ng — bemorlarning 75% ida;
- Uchinchi vaktsinani kiritgandan so'ng — 100% bemorlarda.
- Birinchi emlashdan so'ng — bemorlarning 50% ida;
- Ikkinchi emlashdan so'ng — bemorlarning 75% ida;
- Uchinchi vaktsinani kiritgandan so'ng — 100% bemorlarda.

Gepatit B kech bosqichlarda tashxis qo'yilgan bo'lsa yoki kasallik o'z vaqtida davolanmagan bo'lsa, natijasi aniq: jigar sirozzi yoki gepatotsellyulyar saraton.

Bunday toifadagi bemorlar, shuningdek, gepatit B ning boshqa jiddiy oqibatlariga bilan to'qnashishi mumkin:

- Miokardit (yurak muskullarining yallig'lanishi);
- Artrit, artroz va boshqa bo'g'im kasalliklari;
- Qon tomirlari va buyrak kasalliklari va boshqalar.

Bunday asoratlar oqibatida o'limga olib keladigan xavf sezilarli darajada oshadi.

Hozirgi vaqtda davlat darajasida gepatit B ga qarshi majburiy emlashga muhtoj insonlar toifasi ro'yxati tasdiqlangan:

- Maktab o'quvchilari va talabalar;

- Bolalar bog'chalari o'quvchilari;
- Bemorlarning biologik materiallari bilan aloqa qilishlari mumkin bo'lgan sog'liqni saqlash xodimlari;
- Gemodializga muhtoj bemorlar;
- Vena ichiga inyeksiyaga muhtoj bemorlar;
- Ozodlikdan mahrum qilish joylarida hukm o'tayotgan shaxslar;
- Gepatitning surunkali shaklidan aziyat chekayotgan bemorning olia a'zolari va yaqinlari;
- Tartibsiz jinsiy aloqa qiladigan odamlar;
- Bu kasallikning epidemiyasi qayd etilgan aholi punktlariga safarlarni rejalashtirgan sayyohlar.

B guruh gepatiti rivojlanishining sababi bu kasallik qo'zg'atuvchisi — virusning inson organizmiga kirishidir. Kasallik ayniqsa bir qator salbiy omillar (alkogol, nikotin, kimyoviy va zaharli moddalar, dorilar) ta'sirida zaiflashgan immunitetli kishilarda ko'p uchraydi. Immunitetga shuningdek boshqa kasalliklar ham ta'sir qiladi, bu tanadagi metabolik buzilishlar, vitamin va minerallarning yetishmasligi tufayli yuz beradi. Gepatit B bilan og'rikan insonlar ijtimoiy izolyatsiyada bo'lmasligi kerak, chunki bu virus havo-tomchi yo'llari orqali yuqmaydi. Kasal odam bilan aloqada bo'lgan har qanday kishi zarur choralarni va shaxsiy gigiena qoidalariga amal qilishi kerak. Ko'p yillar butun dunyo bo'ylab olib borilgan tadqiqotlar natijasi ma'lumotlariga ko'ra, ushbu kasallikning kechishi bemorning qanday infeksiyalanganligiga, shuningdek, uning yoshiga bog'liq. Agar bemor gepatit B bilan tabiiy yo'l (masalan jinsiy aloqa paytida) orqali zararlangan bo'lsa, bu holatda kasallik surunkali bosqichga o'tishi xavfi yuqori bo'ladi. Gepatitning bu shakli ko'pincha yoshlarda paydo bo'ladi, chunki ular sog'lig'iga jiddiy e'tibor bermaydilar va organizmning tashvishli signallariga javob choralari ko'rmaydilar. Vaktsinani kiritishdan oldin, sog'liqni saqlash xodimi vaktsina yaroqlik muddatini tekshirib ko'rishi va bemorning yoshiga to'g'ri keladigan dozani yuborishi kerak.

Barcha zamonaviy «Gepatit B» vaktsinalari o'zaro almashtirilsa bo'ladi. Buning natijasida, birinchi inyeksiyadan so'ng keyingi ikki emlash uchun boshqa kompaniya vaktsinalaridan foydalanish mumkin. Emlash shuningdek profilaktik maqsadlarda bemorni infeksiyalanganligi ehtimoli mavjud bo'lgan hollarda ham amalga oshirilishi mumkin. Gepatit B bilan kasallangan bemorning biologik materiallari bilan har qanday aloqa qilgandan so'ng, vaktsina bilan birga immunoglobulin (bu preparat virusga chidamli tayyor antitanalardan iborat) yuborilishi kerak. Bemorlarning ushbu toifasi alternativ sxema bo'yicha emlanadi. Agar biror kishi gepatit B rivojlanishini ko'rsatadigan alomatlarini aniqlasa yoki ushbu kasallik bilan kasallangan bo'lishi mumkinligiga asos bo'lsa, u darhol tibbiy muassasaga tashrif buyurishi kerak. Qabul vaqtida mutaxassis jigarni palpatsiya yordamida tekshirish va kasallik anamnezini yig'ish bilan birlamchi tashxis qo'yadi. Birlamchi tashxisni tasdiqlash yoki rad etishga qon va siydikning laborator tahlillari yordam beradi.

O'tkir gepatit B yengil shaklda bo'lsa, bemor uy sharoitida davolanishi mumkin. Birinchidan, tanani detoksikatsiyasini (zaharlardan holi qilish) amalga oshirish kerak, buning uchun ko'p miqdorda toza suvdan foydalaniladi. Davolovchi shifokor bemorga dorilarni buyuradi, bu infeksiyani yo'q qilishga va jigar faoliyatini tiklashga yordam beradi. Davolanish vaqtida bemorlar yotoqda tartibida bo'lishlari va har qanday jismoniy zo'riqishlarni istisno qilishlari kerak. Majburiy ravishda bemorlar parhezga amal qilishlari kerak, bu orqali jigarni tiklash jarayoni tezroq kechadi. Ko'pgina bemorlarda o'tkir gepatit B mustaqil ravishda o'tib ketadi, shuning uchun ularga maxsus dori-darmonli davolash kursi buyurilmaydi. Shifokorlar bemorni virusli infeksiyani bartaraf etishga yordam beradigan qo'llab-quvvatlovchi davolashni tavsiya etishlari mumkin. Kasallik rivojlanishida kasalning organizmida qattiq intoksikatsiya kuzatilgan bo'lsa, davolovchi shifokor tomchilatib yuborish usuli bilan tomir ichiga kiritiladigan maxsus eritmalar tayinlaydi. Gemodezli tomchilar orqali toksinlar qondan tezroq chiqarib tashlanadi va bemorning umumiy sog'ligi yaxshilanadi.

Gepatit B ni surunkali bosqichga o'tishi bilan bemorlarga kompleks davolash buyuriladi:

- Antivirus ta'sirga ega preparatlar (adefovir, lamevudin va boshqalar);
- Jigar sklerozining rivojlanishini sekinlashtirishi mumkin bo'lgan preparatlar (interferonlar);
- Immunomodulyatorlar, bunda bemorning tanasida immunitet reaksiyalari normallasadi;
- Gepatoprotektorlar, ularning vazifasi hujayra darajasida jigarning gepatit B virusiga qarshiligini ko'paytirishdan iborat;
- Maxsus vitamin va mineral komplekslar.

Ushbu toifadagi bemorlarga kuniga ko'p miqdorda suyuqlik ichish tavsiya etiladi, bu orqali detoksikatsiyaga erishiladi. Surunkali B guruh gepatit rivojlanishning bir necha bosqichlariga mavjud va ular davriy kechadi:

- Replikatsiya — bu bosqichda virus bemorning tanasida faol ko'payib boradi;
- Remissiya — bu bosqichda virus o'z DNK sini gepatotsit (jigar hujayrasi) genomiga kiritishni boshlaydi.

Xulosa qilib aytganda, Dori-darmonlar bilan davolashdan ijobiy natija olish uchun shifokor asosiy tibbiy tadbirlarni aynan replikatsiya bosqichida amalga oshirishi juda muhim. Kasallikning fazasini to'g'ri aniqlash uchun bemorni laboratoriya tekshiruvlaridan o'tkazish kerak. Qonning serologik tahlillari tufayli mutaxassis surunkali gepatitning rivojlanish bosqichini aniqlik bilan topadi. Ba'zi hollarda, gepatit B dan muvaffaqiyatli davolangan bemorlarda virusning antigeni ko'p yillar davomida qonda saqlanib qoladi. Bunday toifadagi odamlar ushbu infeksiyaning tashuvchisi bo'lib, ular muntazam ravishda tibbiy ko'rikdan o'tib turishlari kerak. Tibbiy muassasaga o'z vaqtida murojaat qilmagan bemorlarda jigar sirozi yoki jigar saratoni rivojlanadi, bu shoshilinch jarrohlik aralashuvini talab qiladi. Bemorlarning bunday toifasi uchun o'lim ko'rsatkichi sezilarli darajada oshadi. Davolash kursini o'tab bo'lganidan so'ng, har bir bemor bir necha

yillar mobaynida davolashni o'tagan tibbiy muassasada ro'yxatda turadi. Har qanday asorat yuzaga kelishini istisno qilish uchun bemorlar muntazam profilaktik choralar ko'rishlari, shuningdek parhez va turmush tarziga e'tibor berishlari kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Аксель Е.М., Т.И. Ушакова. Статистика злокачественных новообразований у пожилых. //Материалы Европейской школы по онкологии "Рак у пожилых: достижения и перспективы"- Москва, 19-20 ноября, 2001 г.
2. Аксель Е.М. Статистика злокачественных новообразований женской половой сферы. Онкогинекология 2012; 1: 18—23.
- 3.Анализ результатов хирургического лечения рака шейки матки пациенток фертильного возраста -В.С. Наврузова Республиканский онкологический научный центр Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.2015й
- 4.Горобцова В.В., Ковалев А.А. Рак шейки матки: актуальность проблемы, принципы лечения. // Главный врач Юга России. 2016; 1 (48): 63-66.
5. Джемал А., Винеис П., Брей Ф., Торре Л., Форман Д. (редакция) Атлас по онкологии. Издание второе. - Атланта, штат Джорджия: Американское онкологическое общество, 2014 г.
6. Левшин В.Ф., Завельская А.Я. Факторы риска и профилактика рака шейки матки. // Вопр. онкологии. 2017; 63 (3): 506-16. [7]Махмудова, Г. Ф., Темирова, Д. В., &Баротова, Ш. Б. (2021). Бачадон буйни хавфли усмаларининг ёшга хос хусусиятлари. Academicresearchineducationalsciences, 2(5), 186-196. <https://doi.org/10.24411/2181-1385-202100871>
8. Н.Ш. Юлдашева, В.С. Наврузова Рак шейки матки.(монография). Тошкент-2014;8-64.